

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5972187>

MEHRIBONLIK UYLARI: MUNGLI NIGOHLAR ORZUSI

Annotatsiya: Ushbu maqola mehribonlik uylari faoliyatlarini va ularda tarbiyalanayotgan bolalar, ularning yashash tarzlarini, ularga belgilangan imkoniyatlar haqida so'z yuritiladi. Bundan tashqari mehribonlik uylarida tarbiyalanuvchilarning dunyodagi o'rnini, ular qay darajada muhim ahamiyat kasb etilishi haqida mulohaza yuritiladi.

Kalit so'zlar: mehribonlik uylari, yetimlar, "Bolalar uylari", sharoitlar, Britaniya xayriya fondi, Lyumos, AQSH (Bola haqida), Viktoriya Katz

Annotation: This article discusses the activities of orphanages, and the children in them, their lifestyles, the opportunities provided to them. In addition, the role of children in orphanages in the world and the importance of them is discussed.

Keywords: orphanages, orphans, conditions, British Charitable Foundation, USA (About children), Victoria Katz

Mehribonlik uylari - yetim va ota-onalarining yoki boshqa qonuniy vakillarining vasiyligisiz qolgan bolalar uchun davlat tomonidan ochilgan ta'lim-tarbiya muassasasi. Yetim yoki qonuniy vasiylar qaramog'ida bo'lmagan bolalar, ota-onalari sud hukmi bilan ota-onalik huquqidan mahrum qilingan, ota-onalari voz kechgan bolalar uchun tashkil qilingan. Mehribonlik uylarida 3 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan sog'lom bolalar yashashi va tarbiyalanishi uchun zarur shart sharoitlar yaratiladi. Mehribonlik uylarida tarbiyalanuvchilarni o'qitish va boqish to'la davlat ta'minoti asosida belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Mehribonlik uylari 3-7 yoshli bolalar uchun bolalar bog'chasi tartibida, 7-16 yoshli bolalar uchun umumiy o'rta ta'lim maktabi tartibida ishlaydi hamda maktab ta'lim-tarbiyaviy dasturiga muvofiq ish olib boradi. Mehribonlik uylarida tarbiyalanuvchilarning maktab o'quv dasturini to'liq o'zlashtirishlari, ularning mehnat ko'nikmalarini shakllantirish va mustahkamlash, jismoniy kamol topishlari, axloqiy hamda estetik tarbiyaga olgan barkamol shaxslar bo'lib yetishishlari ta'minlanadi. Shuningdek, yuqoridagi maqsadlarga qaratilgan ma'naviy ma'rifiy, madaniy ommaviy tadbirlar olib boriladi.

Mehribonlik uylari O'zbekistonda dastlab 1918-yil yetimxonalar asosida bolalar uyi nomi bilan tashkil etilgan. Ikkinchi Jahon urushi yillarida jangchilarning

bolalari uchun maxsus bolalar uylari ochilib, ularda Ukraina, Belarussiya, Litva, Latviya, Estoniya, Moskva, Leningrad va boshqa shaharlardan keltirilgan bolalar tarbiyalandi. Mustaqillik yillarida Xalq ta'limi vazirligi tomonidan "Bolalar uylari" Mehribonlik uylari deb nomlangan boshlandi. 2002-yil O'zbekistonda 27 mehribonlik uylari ishladi, ularda 3650 bola tarbiyalandi.

Bugungi kunda dunyoda ota-onasi tirik, biroq u yoki bu sabab tufayli 8 milliondan ortiq yetim bola mehribonlik uylarida yashashiga to'g'ri kelmoqda. Ushbu holat bizning mamlakatimizda joylashgan bolalar uyi va internatlarda 20 ming nafar bolalar yashaydi va ularning 40 foizi yetim bolalar hisoblanadi. Mana necha yildirki, Mehribonlik va muruvvat uylarida yashaydigan bolalar, shuningdek, qiyin sharoitlarga tushib qolgan oilalarga yordam ko'rstish bo'yicha turli ijtimoiy loyihalar olib borilmoqda. Bolalar uyidagi bolalarni ko'rganingizda ularning mahzun ko'zlari qarshisida uchragan har bir yangi insondan ota-onasini qidirayotganini anglamay qolmaysiz. Davlat Mehribonlik uylarida mehr va g'amxo'rlikni o'rini to'ldirish uchun ushbu bolalarga barcha sharoitlarni yaratishga urinyapti, biroq hech kim, xoh u pedagog bo'lsin, xoh u eng yaxshi odam bo'lsin, bolalarning ota-onalari va yaqinlari o'rini bosa olmaydi.

Ma'lumot o'rnida, Britaniyaning xayriya fondi Joanna Ketlin Rouling (Gari Potter kitobi muallifi) tomonidan "LYUMOS" fondiga 2005-yilda asos solingan. 2030-yilga kelib Yevropada, 2050-yilga kelib esa butun dunyoda birorta ham bola bolalar uylarida qolmasligi ushbu fondning birlamchi maqsadi sanaladi. Bolalar uylaridan tarbiyalanuvchilarni o'z oilalariga qaytarish yo'llarini qidirish va buning uchun imkoniyatlar yaratish fondning asosiy maqsadidir. Bundan tashqari, bolalar uylarini tashkil etishga mo'ljallangan mablag'larni bolaga yaqin insonlar mehrini beruvchi, ularga g'amxo'rlik qiluvchi biologik yoki ularni qabul qiluvchi oilalarni qo'llab quvatlashga yo'naltirish uchun optimal yo'llarni belgilash ham fondning vazifalariga kiradi. Shu bilan birga, fond oilalarga farzandni sevish, oiladagi inqirozlarni yengish va boshqa tarbiyaviy masalalarda yordam berishni ko'zda tutadi. Hozirda LYUMOS Moldova, Bolgariya, Chexiya, Gaiti, Gretsiya, AQSH, Bryussel, Kolumbiya, Efiopiya, Ukraina, Birlashgan Qirollik, Keniya kabi davlatlarda o'z vakolatxonalariga ega. LYUMOS butun dunyodagi yetimlarga mo'ljallangan turli maskanlardan yashaydigan millionlab bolalarga yordam berish, ularning oilaga bo'lgan huquqini tiklash yo'lida faoliyat olib boradi. Lyumos qadriyatlarini jamiyatda kattalar hayotida zaruriy bo'lgan ko'nikmalar, ijtimoiy xulq, odatlarni rivojlantirish mumkinligidan kelib chiqadi. Faqat oilagina to'liq baxtli bolalikni kechirish uchun tabiiy muhit sanaladi va qilayotgan ishlarimizning barchasi va chiqarayotgan qarorlarimiz bola ushbu muhitning markazida bo'lishida qaratilgan.

Davlat bolalar uylariga yetim bolalarga ta'lim va tarbiya berilishi uchun pul ajratadi, lekin bu ularni kattalar hayotiga va ijtimoiy muhitga tayyorlaydi degani emas. Natijada jamiyatda xunuk an'ana davom etadi: ota-ona mehrini ko'rmagan onalar bolalariga o'sha mehmi bera olmaydi va yana ularni mehribonlik tashlab qo'yadi. Bunday holatdan chiqishning yagona yo'li deinstiutualizatsiya jarayonidir.

Lyumos ushbu stereotiplarni yo'qotmoqchi, bunday salbiy qarashlar bo'is barcha davlarda hukumat bolalar uylarini yopish va oila shaklidagi maskanlarni yaratishga qarshilik qilmoqda. Bolalarni davlat tomonidan ijtimoiy vasiylikka olish masalalari psixolog va sotsiologlar tomonidan ko'p bora o'rganilgan. Bolalar uylarida yoki shunga o'xshash muassasalarda bo'lish bola psixikasiga zarar yetkazishi va hayotiy noqulaylik yuzga keltirishi aniqlangan ilmiy tadqiqotlar ham o'tkazildi va bu o'z navbatida ongning erta rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi.

AQSHda chet eldan bola boqib olishni xohlovchilar serob.Ko'p bolalar Xitoy,

Rossiya va Osiyoning boshqa davlatlaridan boqib olinadi.Masalan,o'tgan yili Xitoydan salkam 5ming,Rossiyadan 4mingdan ziyod bola Amerika oilalariga farzand bo'ldi.O'zbekistondan esa bor yo'g'i 12 nafar bola asrab olingan.Qo'shma Shtatlar xorijdan bola asrab olish bo'yicha dunyoa birinchi o'rinni egallaydi. Deylik,o'tgan yili amerikaliklar 20mingga yaqin chet ellik go'dakni bag'riga olgan.AQSH Davlat departamenti saytida aytilishicha,Bolani xorij fuqarolariga berishga O'zbekiston rasmiylarining uncha xushi yo'q,jarayon juda og'ir. Viktoriya Katz mana shu sohada ishlovchi "About a child" ya'ni "Bola haqida" deya nomlangan agentlik direktori va agentlik 2 yildan buyon O'zbekiston bilan ishlab keladi.V.Katzning aytishicha "O'zbekiston rasmiylarining ko'pi yetim yoki nogiron bola nihoyat oila topganini ko'rib,AQSHda davolanishi mumkinligini bilib quvonadi lekin O'zbekistonda bola boqib olish jarayoni puxta ishlab chiqilmagan. Mehribonlik uylari u yerdagi bolalar haqida malumot bazasi yo'qki,chet el oilalari shunga qarab mana bu yerda yordamga muhtoj bola bor ekan deb harakat qilsa". Yaqingacha bola taqdirini O'zbekistonda muayyan shahar yoki tuman hokimi hal qilib kelardi ya'ni oila hokimga yoqsa yoqdi,bo'masa yo'q edi.Lekin keyinchalik qabul qilingan qonunga ko'ra endi O'zbekiston Xalq Ta'limi Vazirligi bolaga xaridor bo'lgan oila bilan uchrashishi,sinchiklab tekshiruv o'tkazishi kerak. Vazirlik ma'qul topsagina hokimga tavsiyanoma beradi.Shuningdek,o'smirlarni mas'uliyatli bo'lishga,hayotga jiddiy yondashishga, mehrga uqtirish lozim,toki oila va mehrga muhtoj bolalar kamaysin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.O'Zme.Birinchi jild.Toshkent,2000-yil.
- 2.<https://www.amerikaovozi.com>
- 3.<https://daryo.uz>